

**TITRE : LA POSITION GEOSTRATEGIQUE DU DETROIT D'ORMUZ DANS LES
RELATIONS INTERNATIONALES.**

Dr.KALOU ZOUZA ROLAND CLOVIS,PhD

Diplomate, Docteur Philosophie(PhD) en Relations Internationales et Diplomatie,
Faculté des Sciences sociales et Humaines, Atlantic International University, Pioneer
Plaza, 900 Fort Street Mall, Suite 905, Honolulu, United States of America.

Dr.FREDDY FREJUS PhD

Docteur philosophie (PhD) droit international et prévention de la criminalité, Faculté des
sciences humaines et sociales. Atlantic International University, Pioneer Plaza, 900 Fort
Street Mall, Suite 905, Honolulu, United States of America.

Resume.

Le Detroit d'Ormuz, est un passage maritime étroit de 55 km et situé au Moyen-Orient. Il occupe et joue un rôle géostratégique et déterminant dans les relations internationales au niveau de sa situation géographique, au plan économique et sécuritaire.

D'abord de par sa situation géographique excellente, le Detroit d'Ormuz relie le golfe persique à différents océans et mers dont l'océan indien et la mer méditerranée. Il fait également la jonction maritime entre le Moyen Orient et l'Asie.

Ensuite, son importance se matérialise par sa régulation d'une grande partie de l'économie mondiale. A cet égard, le Détroit est le lieu par excellence de passage et de transit de plus de 20 pour cent de la consommation des hydrocarbures du monde ainsi que de ses produits dérivés. C'est donc un nœud gordien important qui régule le commerce et l'économie mondiale.

Enfin, le Detroit est le lieu des enjeux sécuritaires persistants et des rivalités entre les puissances. L'Iran utilise régulièrement le Detroit comme moyen de pression et de dissuasion lorsqu'il voit ses intérêts menacés ou son existence en péril comme le cas présent de l'Opération militaire Américano-israélienne, « Epic Fury » de mars 2026.

La divergence d'interprétation de la Convention de Montego Bay sur le Droit de la Mer crée également des tensions entre les Puissances en ce qui concerne le statut juridique du Detroit d'Ormuz

Cette étude, basée sur la recherche documentaire, et académique, a pour objectif principal de montrer l'importance du Detroit d'Ormuz dans les relations internationales.

. Elle constitue donc une aide à la prise de décisions par la Communauté Internationale sur le rôle important du Détroit et de la nécessité de mener une réflexion sur la possibilité de renforcer le cadre juridique de ce Détroit très crucial pour les relations internationales.

Mots clés : Détroit d'Ormuz, verrou stratégique, passage et lieu de transit, hydrocarbures, route maritime par excellence, enjeux sécuritaires

INTRODUCTION

Depuis le déclenchement des opérations par les Etats Unis d'Amérique et Israël en mars 2026 contre la République Islamique d'Iran, le monde est au bord de l'asphyxie totale et retient son souffle. L'Iran étend la guerre à tous les pays du Moyen Orient et menace même de bloquer le Détroit d'Ormuz situé au sud-est de l'île d'Ormuz dans la ville portuaire de Bandar Abbas. La montée exponentielle du prix du baril du pétrole Brunt qui passe au-dessus de 100 dollars Américains entraîne une inflation généralisée des prix des produits de divers secteurs d'activités si bien que l'économie mondiale s'en trouve déréguler et en danger. Les Etats Unis pour leur part menacent d'ouvrir le détroit d'Ormuz par la force si l'Iran mettait à exécution ses menaces.

Face à cette situation, des voix s'élèvent ca et là pour exhorter les belligérants à épargner le détroit d'Ormuz de leur différends en le laissant libre d'accès pour le transit et la libre circulation des biens et des personnes afin d'éviter une crise mondiale.

Cette préoccupation permanente de la Communauté mondiale autour d'un simple lieu de jonction et de passage, nous amène à poser la question suivante :

-Quelle est la place et le rôle du Détroit d'Ormuz dans les relations internationales ?.

Cette étude s'articule autour d'un objectif général et de trois objectifs spécifiques.

L'objectif général permet de montrer le rôle crucial du Détroit d'Ormuz dans les relations géostratégiques du monde.

Les objectifs spécifiques permettent de montrer :

- l'importance géographique du Détroit d'Ormuz
- que le Détroit d'Ormuz est un lieu de régulation de l'économie mondiale basée sur les hydrocarbures
- que le détroit d'Ormuz est un véritable levier de pression et de dissuasion pour l'Iran

En d'autres termes cet article vise à mettre en relief l'importance géostratégique du Détroit d'Ormuz dans les relations internationales au plan géographique, économique et sécuritaire.

METHODOLOGIE ET METHODE DE RECHERCHE

MATERIEL ET METHODOLOGIE

Cette étude est basée sur l'analyse documentaire relatif au Droit de la Mer surtout la Convention de Montego Bay de 1982, les rapports de l'ONU et des ses Organisations spécialisées sur la Gestion des Détroits..

Des articles de recherches académiques et des publications de plusieurs auteurs dans ce domaine ont été exploités.

Ces différentes recherches nous ont permis de nous intéresser à la lecture des documents sur les relations internationales, le Droit International, la géopolitique, l'économie internationale, le Commerce International et les Sciences politiques afin de comprendre les enjeux géostratégiques du Proche et Moyen Orient ainsi que l'économie des pays concernés.

Nous nous sommes tournés également vers nos collègues des pays belligérants en vue d'engager des échanges constructifs et fructueux sur les différents aspects du conflit et de la position stratégique du Détroit d'Ormuz.

Les données numériques sur Internet et certains magazines spécialisés en ligne nous ont été d'un grand intérêt.

Ayant toutes les informations en notre possession, nous avons fait le tri, regroupé et organisé les données selon la méthode scientifique qui consiste à regrouper les informations en thèmes et sous-thèmes. Ainsi nous avons scindé notre étude en trois axes que sont ;

-**Axe 1** ; Le Detroit d'Ormuz , position géographique incontournable

-**Axe 2** : Le Detroit d'Ormuz, lieu de transit économique d'importance

-**Axe 3** : Le Detroit d'Ormuz, moyen de pression et des enjeux sécuritaires mondiaux

Ainsi après toutes ces démarches, on peut valablement se prononcer au plan theorique. sur la place et le rôle stratégique du Detroit d'Ormuz dans les relations Internationales.

CADRE THEORIQUE

Le détroit d'Ormuz occupe une place centrale dans les relations internationales surtout de par sa situation géographique, de son rôle de régulation de l'économie mondiale à travers le transit et le passage des hydrocarbures et autres produits dérivés, puis des enjeux sécuritaires qui le jalonnent.

• Une situation géographique d'excellence

Le détroit d'Ormuz est situé au Moyen Orient dans le golfe persique sur la petite ile d'Ormuz au sud-Est de la ville portuaire de Bandar Abbas de la République Islamique d'Iran, précisément au nord entre l'Iran et les Emirats Arabes Unis et au Sud entre l'Iran et Oman. L'Iran contrôle la rive nord depuis ses îles stratégiques (Ormuz, Hengam, Qeshm, Larak), tandis qu'Oman surveille la rive sud depuis la péninsule de Musandam

Considéré comme l'un des plus grands du monde, ce détroit se trouve sur une très ancienne route commerciale terrestre et maritime entre l'Asie, la Méditerranée et l'Europe et permet la jonction des golfes persique et d'Oman de même que celle de la mer d'Arabie à l'Océan Indien.

Il constitue l'un des passages maritimes les plus pratiqués et empreintés au monde et s'étend sur près de 212 kilomètres de long avec une largeur d'une trentaine de milles marins soit 55 km, dont une dizaine seulement considérés comme sûrs de par leur profondeur.

Deux autres couloirs de navigation d'environ 3,5km de large chacun ont été tracés en vue de permettre la sécurité des navires et du transit.

Ce détroit est utilisé en partie pour le transport des hydrocarbures de six pays du Moyen Orient, à savoir l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Iran, l'Irak, le Qatar et Bahreïn.

Le texte juridique qui régit le détroit d'Ormuz est la Convention de Montego Bay de 1982, signée par l'Iran et Oman mais ratifiée uniquement par Oman. Cette Convention stipule que, la largeur des eaux territoriales des États peut s'étendre jusqu'à 12 milles marins, soit environ 19 kilomètres. De ce point de vue, les eaux qui entourent le détroit d'Ormuz sont juridiquement placées sous la souveraineté de la République Islamique d'Iran et du Sultanat d'Oman. De ce qui précède, la situation géographique du détroit d'Ormuz est un atout géostratégique dans les relations internationales.

• Un lieu de passage et de Transit de premier choix

Les hydrocarbures ainsi que certains produits dérivés et de première nécessité transitent quotidiennement par le détroit d'Ormuz. En effet, au niveau du pétrole, plus de 20 millions de barils, soit un tiers des hydrocarbures transportés par Tankers ont transité par ce lieu de 2024 à 2025, ce qui représente 20 pour cent de la consommation mondiale. On note également que un cinquième du commerce mondial de gaz naturel liquéfié y transite.

Par ailleurs, certains produits, hors hydrocarbures, transitent également par le Détroit d'Ormuz. Il s'agit notamment du phosphate, de l'Urée, de l'engrais. A titre d'exemple on retient que mensuellement plus d'un million de tonnes d'engrais quittent le Golfe par le détroit. L'Inde obtient ainsi plus de 40 % de l'urée et des engrais phosphatés dont elle a besoin..

Les pays exportateurs et importateurs, tous les deux sont situés à équidistance et de part et d'autre du Détroit d'Ormuz.

Ainsi les producteurs que sont les pays du moyen Orient et les acheteurs ou consommateurs que sont les pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe, notamment la Chine, le Japon, la Corée du sud et l'Inde voient régulièrement transiter par ce Détroit, les hydrocarbures et les produits dérivés dont tout différends ou fermeture pourrait entraîner la famine, l'inflation galopante, les crises multiformes dans le monde.

En définitive, le Détroit d'Ormuz est le lieu de transit et de passage par excellence d'une grande partie de l'économie et du commerce mondial, occupant ainsi un rôle de régulation de premier ordre de l'économie mondiale et des relations internationales.

• Des Enjeux stratégiques sécuritaires et de rivalités persistants

Les enjeux stratégiques sécuritaires s'analysent autour de son utilisation par l'Iran comme moyen de pression et de dissuasion d'une part et de rivalités de puissances.

En ce qui concerne la dissuasion iranienne, il faut noter que le Détroit d'Ormuz est le seul passage véritablement rapide et en eau profonde pour les très gros pétroliers contrairement aux autres ports du Moyen-Orient. Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP environ 360 à 400 km. capacité : 1,5 à 1,8 million de barils par jour)

Fig1

- Pipeline émirati **Habshan-Fujairah** (jaune/orange)
- Pipeline saoudien **Est-Ouest** vers Yanbu (vert)
- Détroit d'Ormuz (en rouge)

Ce qui rend le Détroit incontournable et sans véritable alternative de substitution.

Conscient de cet atout, l'Iran menace l'utilise ainsi comme un moyen de pression et de dissuasion lorsqu'il est confronté à des crises avec les Etats Unis d'Amérique et ses Alliés comme c'est le cas avec l'opération militaire Israélo- américaines « Epic Fury » contre l'Iran.

Ce qui entraine une chute voire une forte tendance baissière du trafic avec une forte flambée des prix des hydrocarbures et des risques de pénurie énergétique internationale.

Les Etats Unis d'Amérique et Israël pour leur part ont décidé de fouler au pied le Droit international sans toutefois se plier aux cris d'alarme et appel de l'ONU sur le respect de la souveraineté de tout Etat, en l'occurrence celle de l'Iran.

La Chine et la Russie, véritables alliés traditionnels de l'Iran, font profil bas dans leur aide à l'Iran et n'osent pas affronter directement les Etats Unis d'Amérique.

Les pays alliés du golf, alliés des Etats Unis sont dans un dilemme et constatent que leur sécurité n'est suffisamment assurée par les Etats Unis.

On peut donc affirmer que le détroit d'Ormuz se trouve ainsi maintenu dans une grande période de haute tension où sa fonction de "verrou" est savamment exploitée pour redessiner et redéfinir les nouveaux rapports de force internationaux, maintenant ainsi les marchés dans une grande incertitude.

On retiendra aussi que le blocage éventuel du Détroit d'Ormuz amènera certains pays utilisateurs à procéder à la recherche de routes alternatives afin de diversifier les voies d'approvisionnement.,

Des débats émergent sur la sécurité des eaux et une possible gestion du trafic par l'Iran est à craindre car ce pays pourra rendre le passage du détroit payant.

Cette option ne sera jamais acceptée par certaines puissances dont Israël et les Etats Unis, ce qui provoquera des tensions persistantes dans cette zone du Moyen Orient.

Par ailleurs, des difficultés de compréhension du statut juridique du Détroit d'Ormuz crée des tensions et des rivalités entre les puissances.

Pour certains, le Détroit est un espace international qui doit être ouvert à la navigation maritime sans entrave tandis que d'autres dont l'Iran estiment que la souveraineté de l'Iran et de Oman s'impose sur cette zone au regard des dispositions pertinentes du Droit International de la Mer surtout la Convention de Montego Bay. L'article 44 de cette Convention dispose que "les États riverains de détroits ne doivent pas entraver le passage en transit (...). L'exercice du droit de passage en transit ne peut être suspendu." Or, l'Iran n'ayant pas ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il ne saurait être engagé à ladite Convention. Par conséquent, sur le plan strictement juridique, aucune sanction internationale ne lui serait applicable en cas de blocage.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de cette étude, il ressort clairement que le Détroit d'Ormuz occupe une place importante dans les relations internationales en ce sens que son rôle y est primordial.

La situation géographique enviable de ce Détroit s'apprécie au fait qu'il soit le lieu de jonction de plusieurs pays et de plusieurs Océans et mers. Ce qui lui confère un atout considérable.

Unique lieu de passage et de transit fiable et sûr de plus de 20 pour cent de l'économie mondiale, le Détroit d'Ormuz est crucial pour une meilleure régulation de l'économie et du commerce mondial et donc source de stabilité dans le monde.

Des rivalités souvent perceptibles entre puissances en général et l'Iran qui l'utilise comme moyen de pression et de dissuasion montrent aisément son importance.

En définitive, on retiendra que le Détroit d'Ormuz se présente ainsi comme un véritable goulot d'étranglement stratégique et une jonction incontournable autour duquel s'organise, et peut se défaire, l'économie mondiale et les enjeux sécuritaires.

Il importe donc d'éviter de lier tout différend au Détroit d'Ormuz.

Certes le Détroit d'Ormuz occupe une place géostratégique dans les relations internationales mais, pourrait être source de difficultés en cas de blocage par l'Iran. C'est pourquoi des réflexions doivent être menées en vue de lui octroyer un nouveau statut juridique. En clair il s'agira de réviser la Convention de Montego Bay sur le Droit de la Mer, en ce qui concerne le passage et transit maritimes dans les Détroits.

Loin d'être la panacée de tous les maux et défis liés aux relations internationales qui existent entre Etats et organismes, Nous espérons que ce document élaboré constituera une base solide d'orientation et un sillon dont le tracé est à élargir, pour les étudiants, les chercheurs et autres qui voudraient s'intéresser aux enjeux géostratégiques qui oscillent autour du Détroit d'Ormuz au Moyen-Orient.

Pour les décideurs et autres partenaires au développement ainsi que des bailleurs de fonds, ce document est mis à leur disposition afin de servir de document « d'une aide à la prise de décisions ».

REFERENCES ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES

1-Gafaïti, K. (2022). La crise du détroit d'Ormuz de 2018 à nos jours : Une victoire iranienne ? Préface de Serge Sur. L'Harmattan.

2-Michelis, L. (2019). L'Iran et le détroit d'Ormuz : Stratégies et enjeux de puissance depuis les années 1970. L'Harmattan.

3- United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea.
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

